

ЛОЖНОСКОРПИОНЫ (ARACHNIDA, PSEUDOSCORPIONES) ЦЕНТРАЛЬНОГО ДОНБАССА

© 2025. Е. В. Прокопенко

На настоящий момент в Центральном Донбассе (в пределах территорий Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики) зарегистрированы 12 видов ложноскорпионов, относящиеся к 4 семействам. Наибольшее количество видов известно в составе семейства Chernetidae (5 видов). Семейство Chthoniidae включает 3 вида, семейства Cheliferidae и Neobisiidae – по два вида. Все отмеченные виды характеризуются широкими ареалами: палеарктическим (4 вида), европейско-азиатским (1 вид), голарктическим (1 вид) и космополитным (1 вид). Наибольшей численностью и широким распространением в регионе характеризуется *Chernes hahnii* (C. L. Koch, 1839), кроме того, часто встречаются *Lamprochernes chyzeri* (Tömösváry, 1883) и *Pselaphochernes scorpioides* (Hermann, 1804).

В статье приведен аннотированный список видов ложноскорпионов с данными о находках в регионе, распространении, биотопических предпочтениях и сезонной динамике численности.

Ключевые слова: ложноскорпионы, Центральный Донбасс, фауна.

Введение. Количество видов ложноскорпионов в мировой фауне достигает 4 307 (26 семейств) [1]. В составе фауны России известно 48 видов [2], что далеко не отражает истинное разнообразие этой группы паукообразных. Значительная часть страны практически не охвачена исследованиями [3]. Это в полной мере касается и Центрального Донбасса (в пределах территорий Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики) [4].

Целью данной работы было обобщить и проанализировать имеющиеся на сегодня данные о ложноскорпионах региона, их распространении, сезонной динамике численности и биотопических предпочтениях.

Материал и методика исследования. Материал был собран с 1998 по 2025 гг. в 16 пунктах на территории ДНР и ЛНР (табл. 1). Кроме того, использованы сборы В.Е. Скляра, собранные в норах грызунов в с. Хомутово и с. Чермалык, хранящиеся на кафедре зоологии и экологии ДонГУ.

Сбор материала проходил с использованием почвенных ловушек и ручного сбора под корой деревьев, камнями, в норах млекопитающих, жилых помещениях и хозяйственных постройках. Всего было собрано 266 экземпляров половозрелых и ювенильных ложноскорпионов. Материал хранится в личной коллекции автора.

Фотографии сделаны с помощью USB Digital camera Lens Mount, присоединенной к микроскопу Zeiss Primo Star и бинокулярному микроскопу Olympus SZ 51.

Результаты и обсуждение. На настоящий момент в Центральном Донбассе зарегистрированы 12 видов ложноскорпионов, относящиеся к 4 семействам. Видовую принадлежность *Chthonius* sp., двух видов *Ehippochthonius* sp., (Chthoniidae) и двух видов рода *Neobisium* (Neobisiidae) пока установить не удалось. Наибольшее количество видов известно в составе семейства Chernetidae (5 видов), семейство Chthoniidae включает 3 вида, семейства Cheliferidae и Neobisiidae – по два вида.

Таблица 1

Пункты сбора материала		
Название населенного пункта	Координаты	Примечание
Луганская Народная Республика		
пос. Криничное	49°17'N 40°05'E	отделение Луганского природного заповедника «Стрельцовская степь»
пгт. Станица Луганская	48°40'N 39°28'E	отделение Луганского природного заповедника «Придонцовская пойма»
Донецкая Народная Республика		
г. Святогорск	49°02'N 37°35'E	Национальный природный парк «Святые горы»
с. Дроновка	48°55'N 38°02'E	
г. Краматорск	48°43'N 37°33'E	
с. Петровское	48°37'N 37°50'E	
с. Викторовка	48°32'N 36°57'E	
г. Авдеевка	48°08'N 37°44'E	
пгт. Зуевка	48°03'N 38°15'E	Региональный ландшафтный парк «Зуевский»
г. Макеевка	48°03'N 37°57'E	
г. Донецк	48°00'N 37°48'E	
г. Амвросиевка	47°48'N 38°29'E	
с. Назаровка	47°20'N 37°06'E	отделение «Каменные Могилы» заповедника «Степь Донецкая»
с. Чермалык	47°18'N 37°48'E	
с. Хомутово	47°15'N 38°08'E	отделение «Хомутовская степь» заповедника «Степь Донецкая»
пос. Седово	47°04'N 38°09'E	Национальный природный парк «Меотида»
с. Белосарайская Коса	46°52'N 37°19'E	Национальный природный парк «Меотида»

Все отмеченные виды характеризуются широкими ареалами: палеарктическим (4 вида), европейско-азиатским (1 вид), голарктическим (1 вид) и космополитным (1 вид). Наибольшей численностью и широким распространением в регионе характеризуется *Chernes hahnii* (C. L. Koch, 1839), кроме того, часто встречаются *Lamprochernes chyzeri* (Tömösváry, 1883) и *Pselaphochernes scorpioides* (Hermann, 1804).

Ниже приведен аннотированный список видов с данными о находках в регионе, распространении, сезонной динамике численности и биотопических предпочтениях.

Аннотированный список видов ложноскорпионов Центрального Донбасса

Семейство Chthoniidae

Chthonius sp. 1

Материал. ДНР, с. Хомутово, заповедник «Хомутовская степь», нора мыши лесной, 1♀, 19.06.1968, 1♂, 1.07.1968, 3♀, 30.07.1968, сб. Скляр В.Е.; нора полевки обыкновенной, 2♀, 26.07.1968, 1♂, 30.07.1968, сб. Скляр В.Е.

Замечание. Видовую принадлежность определить не удалось.

Ephippiochthonius sp. 1

Материал. ДНР, г. Макеевка, дачи, 1♀, 13-22.06.2016, сб. Семькина О.; г. Амвросиевка, поле озимой пшеницы, 1♀, 20-27.05.2017, Литвиченко Н.

Замечание. Видовую принадлежность определить не удалось.

Ephippiochthonius sp. 2

Материал. ДНР, г. Донецк, Путиловский лес, байрачная дубрава, почвенные ловушки, 1♀, 20-27.05.2023; с. Назаровка, заповедник «Каменные Могилы», луговая растительность у колодца, 1♀, 16-23.05.2008, 1♂, 15-22.08.2006, сб. Савченко Е.Ю.; с. Чермалык, нора мыши лесной, 1♀, 26.01 (?).1968, 1♂, 1♀, 4.05.1968, 3♂, 1♀, 22.05.1968, 2♂, 18.08.1968, сб. Скляр В.Е.; нора мыши домовая, 1♀, 4.06.1968, 1♂, 29.08.1968, сб. Скляр В.Е.; нора полевки обыкновенной, 2♀, 22.05.1968, 2♀, 9.08.1968, сб. Скляр В.Е.; нора хомячка серого, 1♀, 17.08.1968, сб. Скляр В.Е.; с. Хомутово, заповедник «Хомутовская степь», нора мыши лесной, 3♂, 1♀, 20.06.1968, 5♂, 10♀, 21.06.1968, 2♂, 1♀, 24.06.1968, 1♂, 2♀, 17.07.1968, 1♂, 30.09.1967, сб. Скляр В.Е.; 1♂, 1♀, нора хомячка серого, 12.05.1968, 2♀, 17.07.1968, 1♀, 20.07.1968, сб. Скляр В.Е.; нора полевки обыкновенной, 3♀, 19.06.1968, 1♀, 27.07.1968, сб. Скляр В.Е.

Замечание. Видовую принадлежность определить не удалось.

Семейство Neobisiidae*Neobisium* sp. 1

Материал. ДНР, г. Макеевка, поле, 1♀, осень 2016, сб. Семькина О.; с. Хомутово, заповедник «Хомутовская степь», нора мыши лесной, 1♂, 6.03.1968, сб. Скляр В.Е.

Замечание. Видовую принадлежность определить не удалось.

Neobisium sp. 2

Материал. ЛНР, с. Криничное, заповедник «Стрельцовская степь», нора сурка, 1♀, 9.05.1998.

Замечание. Видовую принадлежность определить не удалось.

Семейство Cheliferidae*Chelifer cancroides* (Linnaeus, 1758)

Космополитический вид [1]. РФ: Астраханская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Московская, Ростовская, Рязанская, Свердловская, Челябинская области, Пермский край, Приморский край, Башкортостан, Бурятия, Крым [3, 5–9].

Вид часто обнаруживается в гнездах птиц, гуано летучих мышей, пчелиных ульях и синантропных местообитаниях, типичный обитатель курятников, чердаков, жилых помещений (селится среди книг и бумаг, под отстающими обоями, в белье); реже встречается в природе: в листовой подстилке, дуплах и под корой деревьев [7, 9–12]. В естественной среде обитания встречается с мая по август [12].

В Центральном Донбассе отмечен только в пчелином улье и норе полевки с июня по октябрь.

Материал. ДНР, с. Викторовка, пчелиный улей, 2♀, 20.06.2023, 5♂, 6♀, октябрь 2023, сб. Маевская Ю.Е.; с. Хомутово, заповедник «Хомутовская степь», нора полевки обыкновенной, 1♀, 17.07.1968, сб. Скляр В.Е.

Dactylochelifer latreillii (Leach, 1817) (рис. 1, Г)

Европа, Алжир, Тунис, Армения, Азербайджан, Грузия, Иран, Казахстан; Россия: Крым [1, 6].

Обитает в лесной подстилке, под корой, в птичьих гнездах, норах млекопитающих, компостных кучах [6, 11, 12].

В Центральном Донбассе отмечен преимущественно в листовой подстилке древесных насаждений и естественных лесов с апреля по июнь.

Материал. ДНР, с. Назаровка, заповедник «Каменные Могилы», осинник, в почвенных ловушках, 1♂, 15-22.05.2006, 1♀, 16-23.05.2007; пос. Седово, заболоченный луг, в почвенных ловушках, 1♀, 24.04-8.05.2016; с. Белосарайская Коса, лесополоса, в почвенных ловушках, 2♀, 17-24.06.2009.

Рис. 1. *Chernes cimicoides* (А), *Pselaphochernes scorpioides* (Б), *Lamprochernes chyzeri* (В), *Dactylochelifer latreillii* (Г), масштабная шкала – 1 мм

Семейство Chernetidae

Allochernes wideri (C. L. Koch, 1843)

Европа, Алжир, Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Турция, Пакистан, Индия; Россия: Белгородская, Московская области, Башкортостан [1, 5, 8, 9].

Обитает под корой деревьев, в гниющих растительных остатках, муравейниках и птичьих гнездах, норах млекопитающих, в листовой подстилке и компостных кучах [13].

В регионе отмечен только в курином помете и норах грызунов с июля по сентябрь.

Материал. ЛНР, пгт. Станица Луганская, курятник, сухой помет, 2♂, 5♀, 6 juv., 27.07.2003, сб. Кондратенко А.В. ДНР, с. Хомутово, заповедник «Хомутовская степь», нора хомячка серого, 2♀, 23.09.1967, сб. Скляр В.Е.; с. Чермалык, нора хомячка серого, 1♀, 17.08.1967, сб. Скляр В.Е.

Chernes cimicoides (Fabricius, 1793) (рис. 1, А)

Европа, Армения, Грузия, Казахстан, Турция; РФ: Калужская, Кировская, Куйбышевская, Ленинградская, Московская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Челябинская области, Пермский край, Карелия, Крым [1, 3, 6, 8, 9, 12, 14].

Обитает под корой и в дуплах деревьев, листовой подстилке, гниющей древесине, муравейниках, птичьих гнездах [6, 9, 11, 14].

В регионе найден в лиственных древесных массивах в апреле.

Материал. ДНР, г. Святогорск, НПП «Святые горы», Маяцкое лесничество, 3♂, 3♀, 30.04.2005; г. Донецк, древесное насаждение, на стволе дуба, 1♀, 14-28.04.2025.

Chernes hahnii (C. L. Koch, 1839)

Европа, Турция, Армения, Азербайджан, Грузия, Иран, Казахстан, Китай; РФ: Астраханская, Кировская, Куйбышевская, Московская, Самарская, Сахалинская области, Пермский край, Чечено-Ингушетия [1, 5, 8].

Вид относится к характерным обитателям древесных биотопов (под корой и в дуплах, листовой подстилке), кроме того, обнаруживается в птичьих гнездах и муравейниках [5, 9, 11, 12].

В Донбассе большинство экземпляров собрано под корой деревьев в пойменных и байрачных лесах. Пик численности и половозрелых, и ювенильных стадий приходится на май, самки с яйцевыми мешками отмечены во второй декаде июня (рис. 2).

Материал. ЛНР, с. Криничное, заповедник «Стрельцовская степь», пойма р. Черепаха, под корой ивы, 4♂, 3♀, 9 juv, 9.05.2003, сб. Мартынов В.В.; пгт. Станично-Луганское, Станично-Луганский заповедник, 3♂, 2♀, 2 juv, 16.05.2003; 1♂, 1♀, 22-29.06.2004, сб. Мартынов В.В.; сосновый лес, под корой сосны, 1♂, 05.05.2003, сб. Мартынов В.В.; пойменный лес, почвенные ловушки, 2♀, 2-4.05.2003; под корой ясеня, 9♂, 5♀, 12 juv, 6.05.2003, сб. Мартынов В.В.; под корой дуба, 2♂, 7♀, 11 juv, 2.05.2003, сб. Мартынов В.В.; поляна, 1♀, 2.10.2004. ДНР, г. Святогорск, НПП «Святые горы», 1♂, 30.04.2005; с. Дроновка, пойменный лес, под корой, 1♂, 1 juv, 17.07.2003; окр. с. Петровское, лиственный лес, под корой ильма, 6♂, 12♀ (5 самок – с яйцевыми мешками), 2 juv, 17.06.2005, сб. Мартынов В.В.; г. Краматорск, РЛП «Краматорский», участок «Беленькое», степь, 7♂, 6♀, 4 juv, 25.04.2005; г. Авдеевка, лиственный лес, под корой вербы, 1♀, 10.06.2003; пгт. Зуевка, РЛП «Донецкий Кряж», 2♀, 26.04.2003; г. Донецк, Путиловский лес, байрачная дубрава, под корой ясеня, 1♂, 1♀, 1 juv, 22.06.2003, сб. Мартынов В.В.; муравейник, 1♀, 14.04.2000, сб. Мартынов В.В.; парк им. Ленинского Комсомола, 1♀, 8.08.2000; с. Хомутово, заповедник «Хомутовская степь», нора полевки обыкновенной, 1♀, 11.05.1968, 2♀, 15.05.1968, 2♀, 17.05.1968, сб. Скляр В.Е.; нора хомячка серого, 1♀, 12.06.1968, сб. Скляр В.Е.; нора лесной мыши, 4♂, 4♀, 9.07.1968, сб. Скляр В.Е.

Рис. 2. Сезонная динамика *Chernes hahnii*

Lamprochernes chyzeri (Tömösváry, 1883) (рис. 1, В)

Европа, Турция, Грузия, Казахстан; РФ: Кировская, Свердловская области, Крым [1, 6, 8].

Вид обитает под корой деревьев, в подстилке и мхе, птичьих гнездах, муравейниках, теплицах и компостных кучах [6, 13].

В нашем материале – под корой лиственных и хвойных деревьев, в листовой подстилке, навозе кролей. Половозрелые особи отмечены с мая по октябрь с пиком в июне и июле (рис. 3).

Рис. 3. Сезонная динамика *Lamprochernes chyzeri*

Материал. ЛНР, Станично-Луганский заповедник, под корой сосны, 1♀, 5.05.2003, сб. Мартынов В.В.; пойменный лес, почвенные ловушки, 2♂, 2-4.05.2003; пойменный лес, под корой дуба, 1♀, 2.05.2003, сб. Мартынов В.В. ДНР, с. Дроновка, 1♂, 30.06.2000; пойменный лес, 1♀, 2♀, 3.07.2002; под корой, 2♂, 2♀ (1 самка с яйцевым мешком), 6.07.2003; г. Авдеевка, лиственный лес, под корой вербы, 3♀, 1 juv, 10.06.2003; навоз кролей, 1♂, 9.09.2002, сб. Никулина Т.В.; г. Донецк, Путиловский лес, под корой ясеня, 1♂, 1♀, 1 juv, 22.06.2003, сб. Мартынов В.В.

Pselaphochernes scorpoides (Hermann, 1804) (рис. 1, Б)

Европа, Алжир, Марокко, Израиль, Ливан, Сирия, Иран, Турция, Грузия, Азербайджан, Армения, Узбекистан, Пакистан, США; Россия: Московская, Белгородская области [1, 6].

Вид обнаруживается в листовой подстилке, мертвой древесине, гнездах птиц, норах млекопитающих, муравейниках; часто встречается в синантропных местообитаниях (компостные кучи, навоз, помет животных) [6, 9, 11, 15].

В Центральном Донбассе отмечен в пойменных и байрачных лесах, искусственных древесных насаждениях, наиболее часто – в листовой подстилке, с апреля по октябрь.

Материал. ЛНР, пгт. Станица Луганская, Станично-Луганский заповедник, 1♀, 2.10.2004. ДНР, г. Донецк, Путиловский лес, байрачная дубрава, почвенные ловушки, 1♀, 20-27.05.2003; парк им. Ленинского Комсомола, почвенные ловушки, 1♀, 20-27.05.03; урочище Бахмут, 3-й ставок, лесополоса, 1♀, 24.04.1999, сб. Трихлеб Т.; с. Назаровка, заповедник «Каменные Могилы», лесополоса, почвенные ловушки, 1♀, 15-22.05.2006, сб. Савченко Е.Ю.; с. Хомутово, заповедник «Хомутовская степь», лесополоса, 1♀, 1.07.2006.

Благодарности. Автор приносит свою искреннюю благодарность И.С. Турбанову (Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, Борок) и В.Б. Колесникову (Воронежский государственный педагогический университет) за помощь в таксономической идентификации материала. Кроме того, автор благодарен коллегам, предоставившим материал для обработки.

Исследование выполнено в рамках деятельности молодежной лаборатории «Диагностика и механизмы адаптации природных и антропогенно-трансформированных экосистем Донбасса» (№ госрегистрации НИОКТР 124051400023-4).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. World Pseudoscorpiones Catalog [Electronic resource]. – Natural History Museum Bern, 2022. – URL: <http://wac.nmbe.ch> (дата обращения: 10.05.2022).
2. Михайлов К. Г. Арахнология в России/СССР // Аспекты биоразнообразия : сб. тр. Зоол. музея МГУ им. М. В. Ломоносова. – 2016. – Т. 54, ч. 2. – С. 655–691.
3. Турбанов И. С., Колесников В. Б., Пржиборо А. А. К фауне ложноскорпионов (Arachnida: Pseudoscorpiones) сфагновых болот Северо-Запада России и юга Чили // Труды ИБВВ РАН. – 2017. – Вып. 79 (82). – С. 228–235.
4. Прокопенко Е. В., Турбанов И. С., Колесников В. Б. Материалы к изучению ложноскорпионов (Pseudoscorpiones) Донбасса // Биота, генезис и продуктивность почв : материалы XIX Всерос. совещ. по почв. зоол. / под ред. А. В. Тиунова, К. Б. Гонгальского, А. В. Уварова. – Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 2022. – С. 131–132.
5. Schawaller W. Pseudoskorpione aus der Sowjetunion, Teil 3 (Arachnida: Pseudoscorpiones) // Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde. Ser. A. – 1989. – Bd. 440. – S. 1–30.
6. Панченко А. А. Ложноскорпионы (Arachnida: Pseudoscorpionidea) Горного Крыма (Украина) // Экологическое разнообразие почвенной биоты и биопродуктивность почв : материалы докл. IV (XIV) Всерос. совещ. по почв. зоол. / под ред. Б. П. Стригановой. – Тюмень, 2005. – С. 189–190.

7. Белоусова Н. М. Население членистоногих гнезд синантропных и гемисинантропных птиц селитебных районов Приханкайской равнины : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.02.05 / Белоусова Наталья Михайловна. – Владивосток, 2012. – 24 с.
8. Козьминых В. О. Список ложноскорпионов (Arachnida: Pseudoscorpiones) Урала // Фауна Урала и Сибири. – 2017. – № 2. – С. 38–45.
9. Krajčovičová K., Matyukhin A. V., Christophoryová J. First comprehensive research on pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) collected from bird nests in Russia // Turkish Journal of Zoology. – 2018. – Vol. 42. – P. 480–487. – DOI: 10.3906/zoo-1801-47.
10. Краснопецева В. М. Дополнение к списку паукообразных Байкальского заповедника // Научные исследования в заповедниках и национальных парках Южной Сибири : сб. ст. / под ред. В. В. Непомнящего. – Новосибирск, 2016. – С. 26–27.
11. Červená M., Krajčovičová K., Christophoryová J. Recent data about diversity and distribution of pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) collected from different habitat types in Slovakia // Klapalekiana. – 2020. – Vol. 56. – P. 1–18.
12. Ostrovsky A. M. On the fauna of false scorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) of south-eastern Belarus // Ecosystem Transformation. – 2020. – Vol. 3, No. 2. – P. 11–21.
13. Kárpáthegyí P. Pseudoscorpions of Hungary // Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis. – 2007. – Vol. 31. – P. 81–90.
14. Кондратьев Е. Н. Ложноскорпионы (Arachnida: Pseudoscorpiones), найденные в гнездах птиц на территории Хвалынского района Саратовской области // Научные труды Национального парка «Хвалынский» : материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. – Саратов, 2021. – С. 31–32.
15. Nassirkhani M. A redescription of *Pselaphochernes scorpioides* (Hermann) (Pseudoscorpiones; Chernetidae) // International Journal of Avian & Wildlife Biology. – 2018. – Vol. 3, No. 3. – P. 240–243. – DOI: 10.15406/ijawb.2018.03.00092.

Поступила в редакцию 13.05.2025 г.

PSEUDOSCORPIONS (ARACHNIDA, PSEUDOSCORPIONES) OF CENTRAL DONBAS

E. V. Prokopenko

To date, 12 pseudoscorpion species belonging to 4 families have been recorded in Central Donbas (within the territories of the Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic). The family Chernetidae is represented by the highest number of species (5), the family Chthoniidae contains three species, the families Cheliferidae and Neobisiidae each contain two species. All recorded species are characterized by broad distribution ranges: Palearctic (4 species), Euro-Asian (1 species), Holarctic (1 species), and cosmopolitan (1 species). *Chernes hahnii* (C. L. Koch, 1839) shows the highest abundance and widest distribution in the region, while *Lamprochernes chyzeri* (Tömösváry, 1883) and *Pselaphochernes scorpioides* (Hermann, 1804) are also frequently encountered.

The paper presents an annotated checklist of pseudoscorpion species with data on their regional occurrences, distribution patterns, habitat preferences, and seasonal population dynamics.

Keywords: pseudoscorpions, Central Donbas, fauna.

Прокопенко Елена Васильевна

кандидат биологических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: helen_procop@mail.ru
ORCID: 0000-0002-1859-3241
AuthorID: 636053

Prokopenko Elena Vasilievna

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
of Zoology and Ecology Department, Donetsk State
University, Donetsk, DPR, Russia.
E-mail: helen_procop@mail.ru
ORCID: 0000-0002-1859-3241
AuthorID: 636053